

AYRIM SHIFOBAXSH O'SIMLIK NOMLARI HOSIL BO'LISHINING MORFOLOGIK USULLARI

N.N.Mirjonov

Buxoro davlat pedagogika instituti
O'zbek va rus tillar kafedrası o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10472611>

Anotatsiya: Maqolada shifobaxsh o'simlik nomlarining paydo bo'lishida turli usullarning qo'llanilishi, shu jumladan, morfologik usul bilan yasalgan o'simlik nomlari haqida mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: So'z yasash, semantik usul, fonetik usul, abbreviatsiya usuli, affiksatsiya usuli, kompozitsiya usuli, sodda yasama, za'faron, kuchala

So'z yasash yangi ma'noli so'z hosil qilish demakdir. So'z yasalishi lug'aviy ma'noning o'zgarishi asosida vujudga kelib, yasama so'z ko'pincha bir turkumdan boshqa turkumga ko'chadi. Shu ma'noda so'z yasash hodisasi so'zni grammatik jihatidan o'zgartiradigan hodisadir. Masalan, gul so'zi ot turkumiga xosligi uchun otga xos ko'plik qo'shimchasini olib turlanadi: gullar, gullarning, gullarga kabi. Bu so'zga fe'l yasovchi -la qo'shimchasi qo'shilganda hosil bo'lgan so'z ko'plik va kelishik qo'shimchalarini olmaydi, turlanmaydi, balki tuslanadi. Chunki bu holatda so'z grammatik jihatdan o'zgarib, bir kategoriyadan boshqa kategoriyaga o'tadi.¹

So'z yasalishi bilan bog'liq ravishda so'zning lug'aviy va grammatik ma'nolari ham o'zgarishi mumkin. So'z yasaliş til uchun ijobiy hodisadir. U tilni lug'aviy jihatdan boyituvchi manbalardan biridir.

So'z yasash tildagi boshqa sohalar bilan, xususan, lug'at va grammatika bilan uzviy bog'liq. Chunonchi, yasama so'z avval tilda mavjud bo'lgan lug'aviy vositalardan hosil bo'ladi. Masalan, tilda **kitob**, **chiroy** so'zlari mavjudligi uchun shu so'zlar asosida **kitobxon**, **chiroyli** kabi so'zlar yasalgan. So'z yasalishi natijasida so'zning shakli o'zgaradi. Yangi ma'no bilan birgalikda yangi shakl vujudga keladi. So'z yasalishi tilshunoslikning mustaqil sohasi bo'lib, u yangi so'z yasash, so'z yasash usullari va vositalarini o'rganadi. Tildagi so'zlarning yasash tarkibini hamda ularning yasaliş usullarini aniqlash bu bo'limning asosiy vazifasidir.

Tilda so'z yasash vositalari va usullari xilma-xil. Hozirgi o'zbek tilida so'z yasalişining turli usullari mavjud. Ular quyidagilar:

Semantik usul.

¹ Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T., 2005. B-102.

Fonetik usul.

Abbreviatsiya usuli.

Affiksatsiya usuli.

Kompozitsiya usuli.²

O'zbek tilida so'z yasashining keng tarqalgan asosiy ikki usuli:

1. Morfologik (affiksatsiya) usul.

2. Sintaktik (kompozitsiya) usul sanaladi.

Izlanishlarimiz natijasida tilimizda uchraydigan talaygina shifobaxsh o'simlik nomlarining asosan sodda shaklda, ayrimlari tub so'z, ayrimlari sodda yasama so'zlar shaklida, qo'shma so'zlar, ba'zilari boshqa tillardan o'zlashgan va mohiyatan o'zgargan shaklda uchrashining guvohi bo'ldik. Masalan, *isiriq, kovrak, kuchala, mavrak (marmarak), na'matak, qizilcha, sabur (aloe), sachratqi, shuvoq, yalpiz, yantoq, yetmak, zafaron, zubtrum, bangidevona, qoqigul* shular jumlasidandir.

Kuchala(*Arum korolkowii*-lotincha) **chayono't, chilibuha, qusish yong'og'i** kabi nomlar bilan mashhur. Zaharli, shu bilan birga dorivor ayni bir xil o'simlikning turli nomlaridir. Sodda yasama shaklda bo'lgan **kuch+an(l)+a=kuchala** so'zi tilimizda keng qo'llaniladi. O'simlik nomidan uning ma'nosi anglashilyapti, ya'ni uni yegan inson havo yetmasligi oqibatida tirishib, zo'riqib kuchanadi, o'simlikka kuchala deb nom berilishi shundan. Kuch otiga -an unumsiz fe'l yasovchi, -a ot yasovchi qo'shimchasi qo'shish orqali morfologik usulda yasama ot hosil bo'lgan. Tugunagidan tayyorlangan tolqon xalq tabobatida ilon va chayon chaqqanda, kunjut moyiga qorilgan tolqondan pishirilgan non bavoilni, asalga qorilgan kuchala tolqoni esa pesni davolashda qo'llanadi. Yanchilgan tugunagini unga qorib sichqon, kalamush va boshqa kemiruvchilarni zaharlaydigan xo'rak tayyorlashadi. Kuchalaning zaharli o'simlik sifatidagi xususiyati Cho'lponning "Kecha va kunduz" romanida ham keltirilgan:

...baqqoldan yashirincha oldirilgan kuchala kichkinagina dekchada ertadan kechgacha qaynaydi, ertalab uning suvi bir choynakka solinib, Zebixonning uyiga olib kirilishi mo'ljallandi.

Tilimizda kuchala ko'chma ma'noda ham ishlatiladi: *Qilig'ingni ichgan joyingga borib qil, agar ichkilik ichgan bo'lsang, kuchala yegan joyingga borib tirish.* Adib R.Fayziyning "Hazrati inson" asaridan keltirilgan ushbu parchada kuchala orqali hazrat Alisher Navoiy ta'biri bilan aytganda, "barcha yaramasliklarning otasi - chog'ir"ga, ya'ni spirtli ichimliklarga ishora qilyapti.

² Jamolxonov.H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. T., 2005. B-108.

Turkiston o'simliklar dunyosini yaxshi o'rgangan V.Fedchenko o'zining 1915 yildagi "Растительность Туркестана" asarida ushbu o'simlikni boshqacha nom bilan ataydi: *Regel o'simligi*. Bunday nomlanishiga asosiy sabab ilk bor 1877 yilda Regel tomonidan aniqlangan.³

Za'faron(*coracus sativus*-lotincha) – turlicha nomlarga ega bo'lgan bu dorivor o'simlik nomining asosi deyarli hamma tillarda *sariq* ma'nosini beradigan arabcha *za'far* otiga -on kamunum ot yasovchi affiksi qo'shilib yasama fitonim hosil bo'lgan. Forslar bu shifobaxsh o'simlikni **bagrimos** deb atashadi. Turklar **za'faron** deb atashadi. Arablar esa **hasod**, **sa'fron**, **za'faron** deydi. Tabobatda za'faronning gulidagi ipga o'xshash, xushbo'y, sariq torlaridan foydalaniladi. Fitonimning za'faron deb nomlanishi ham shundan, ya'ni za'far arabcha sariq ma'nosini anglatuvchi so'zga -on so'z yasovchi affiksini qo'shish orqali, za'faron shifobaxsh, xushbo'y o'simlik nomi hosil qilingan. Giyohshunoslik lug'atlarida bo'y taratuvchi gulning ushbu qismi **kalolo** deb ataladi⁴.

Za'faron o'ziga xos kuchli xushbo'y hid, tabiiy atir, taxirroq ta'm va biroz achchiqlikka ega bo'lib, yo'talni davolashda, tish og'rig'ida, tishlarni chirishdan saqlovchi shifobaxsh giyoh sifatida foydalaniladi. Badiiy adabiyotda za'faron ramziy ma'no kasb etib xursand qiluvchi, shodlik keltiruvchi, go'zallik timsoli sifatida tasvirlanadi:

*Shodlik kerak bo'lsa, za'faronni top,
Shodlik keltiruvchi farovonni top.
Meni yegan kishi kulgidan tinmas,
Shodlik sari eltar xiromonni top⁵.
Yuz rangin misoli gul kabi ochar,
Sharob ichra agar har kimsa sochar.
Uning siydik haydash xosiyati bor
Yurakka kuch-quvvat qiladi nisor.⁶*

Mumtoz adabiyotda ham za'faron shodlik keltiruvchi, kasalliklarni haydovchi sifatida ta'riflanadi. Buyuk shoir Alisher Navoiy shunday deydi:

*Sandalu mushku abiru za'faron,
Tab' jahlidin sarosar za'fron*.*

Forsiy adabiyotlarda za'faron kishiga orom baxsh etuvchi, kayfiyatini ko'taruvchi sifatida qaralib, uni **shafran** ham deb atashadi.

³ Botirov Abror. Paxtaobod tumanining ekologik-floristik holatini o'rganish. Bakalvr darajasi uchun BMI. Andijon-2015. B-54.

⁴ Giёsidдин Жазоирий. Гиёхлар тилга кирганда. —Т.: 2013. – Б.-44

⁵ Giёsidдин Жазоирий. Гиёхлар тилга кирганда. —Т.: 2013. – Б.-44

*Za'fron- zaiflikni haydovchi.

⁶ Тўхтасинов И. Шифоман шифо. Тошкент.-1991. -Б.-78.

Ibn Sino za'faronga "*dorivor ne'mat*" deb go'zal o'xshatish orqali baho berib, uning foydali xususiyatlari haqida: "...Burishtiruvchi va erituvchidir. Bunda burishtirish va yelimlar xususiyati bo'lganidan yetiltiruvchi hamdir. Issiqligi mo'tadil bo'lib, tiqilmalarni ochadi: Sasishni tuzatib, ichki a'zolarini kuchaytiradi. Za'faron ichish rangni chiroyli, ko'zni ravshan, yurakni quvvatli qiladi. Balg'am ko'chishini osonlashtiradi va nafas a'zolarini kuchli qiladi".⁷

Xalqimiz orasida za'faronga nisbatan go'zal perifraza "*ziravorlar sultoni*", "*sultonlar ziravori*" qo'llaniladi.

Za'faron qadimdan shifobaxsh va dorivor giyoh sanalib, sharq xalqlari uchun muhim tijorat tovari ham sanalgan. Ushbu shifobaxsh ziravor o'rta asarlardan buyon bahosi va qadri tushmay kelayotgan yagona ziravoridir. O'rta asrlarda bir qadoq(450g) za'faronni zotli arab chopqir otiga ayirboshlash mumkin bo'lgan. Lingvomadaniy tomondan turklarda za'faron, xitoyliklarda jenshin qadrlangan. Za'faron g'arbda: "Hayvonlar podshosi – yo'lbars, o'simliklar podshosi – jenshen, ziravorlar podshosi-za'faron", – degan maqolda ham keltirilgan. Ma'lumki, za'faron insoniyatga ziravor sifatida iste'mol qilinishi to'rt ming yildan ko'roq tarixga ega bo'lib, bo'yoq sifatida neolit davrida tog'larda qoya toshlariga rasm chizishda ishlatilgan. Ushbu dorivor giyoh turli xalq madaniyatida turli mazmun kasb etib, turli sohalarda ishlatilgan, bu uning lingvokulturologik jihatdan alohida mazmun kasb etishini ko'rsatadi: Qadimgi Mesopotamiyada uni taomda ishlatilgan izlari arxeologlar tomonidan aniqlangan. Eronda eramizdan avvalgi X asrda za'faron tolalarini qurbonlik o'raladigan matolarni bo'yashda ishlatilgan bo'lsa, Hindistonda budda monarxlari liboslarini bo'yash uchun ishlatilgan, Yevropada uni ishlatgan boylar kiborlar tabaqasiga mansubligini ifodalagan. Qadimda kiborlar jamiyatiga mansub ayollar tug'ruqdan oldin og'riqni yengillashtirish maqsadida za'faronni damlab ichishgan. Sharqda o'rta asrlarda za'faronga nisbatan "*qizil oltin*" perifrazasi ham ishlatilgan, bu perifrazaning etimologiyasi za'faronning qimmatli ziravor ekanligiga borib taqaladi.

Turkiy xalqlar orasida ishlatiladigan juda ko'plab frazeologik birliklar, maqol-matallar, aytimlar, qo'shiqlar-u dostonlar fitonimlar bilan bog'liq holda yaratilgan, xalq og'zaki ijod namularining ham asosiy qismida fitonimlar muhim o'rin egallaydi: "Gulmisiz, rayhonmisiz, sunbulmisiz?", "Chamanda gul ochildi-yo chakangga taq, chakangga..", "Boychechagim boylandi, Qozon to'la ayrondir...", "Bog` chiroyi gul bilan", "Ona bilan bola-gul bilan lola", "Otang kim – oshqovoq, onang kim – nosqovoq", "Piyozning po'stidek bo'lib ketibdi", "Ana-mana

⁷ Tib.uz

deguncha, kampir shaftoli yeguncha”, “Olma pish og‘zimga tush”, “Qo‘ynini puch yong‘oqqa to‘ldirmoq”, “Shoxida mayiz bo‘lmoq”, “Danagidan mag‘zi shirin”, “Ana xolos, pishdi gilos”, “Bir qop yong‘oqdek shaldir-shuldir”, “Qo‘li gul”, “O‘n gulidan bir guli ochilmagan”, “Uzulmagan gul”, “Onasi qizil gulning tagida tuqqan” kabi ko‘plab birliklarni misol keltirishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mahmudxon Mahmud. 1001 tibbiy ҳикмат.—Т.: 2013. – В.-137
2. Mirjonov N. N. SHIFOBAXSH O‘SIMLIK NOMLARINING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI //Scientific progress. – 2022. – Т. 3. – №. 2. – С. 214-223.
3. Numonovich M. N. “ISIRIQ” DORIVOR O‘SIMLIGI VA UNING LINGVISTIK TABIATI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 495-498.
4. G‘iyosiddin Jazoiri. Гиёҳлар тилга кирганда. —Т.: 2013.
5. Бозорова Г. З., Миржонов Н. Н. 3-SHOBA. TIBBIYOT TA‘LIMIDA LINGVOKULTUROLOGIYA VA PSIXOLINGVISTIKANING AHAMIYATI HAMDA DOLZARBLIGI Тиббиёт соҳасида перифразалар Аҳмадова Умидахон Шавкат қизи //SOHA LINGVISTIKASI: TILSHUNOSLIK VA TIBBIYOT INTEGRATSIYASINING MUAMMOLARI, YECHIMLARI HAMDA ISTIQBOLLARI. – С. 174.
6. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 томлик. 3-том. “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси”. – Т.: 2006. 190-бет.
7. Bahronovna R. G. Epic Interpretations of the Image of Trees in Uzbek Folk Tales //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 330334.
8. Рустамова Г. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧЕНИКА ЧЕРЕЗ СПЕЦИФИЧЕСКУЮ ИНТЕРПРЕТАЦИЮ ОБРАЗА ТОПОЛЯ В УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСНЯХ," //Інновації в освітньому процесі: методологія, тенденції, технології. – 2020. – Т. 1. – С. 1,131-133.
9. Bahronovna R. G. Epic Interpretations of the Image of Trees in Uzbek Folk Tales //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 12. – С. 330334.
10. Ubaydova A. D. The Theme of Love and Happiness in Shakespeare's Sonnets //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 278-283.
11. Lerich C. T. The Psychologism of the Plays of A. Vampilov //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2023. – Т. 4. – №. 5. – С. 273-277.

12. Чхетиани Т. Л. ЦВЕТОВАЯ СИМВОЛИКА В РАССКАЗАХ ЭДГАРА ПО «МАСКА КРАСНОЙ СМЕРТИ» И «ЧЕРНЫЙ КОТ» //Языки и литература в поликультурном пространстве. – 2021. – С. 236-240.
13. Zaripovich R. D., Sharipovna B. M. Landscape expression in the Lyrics of AS Pushkin and FI Tyutchev //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 10. – №. 1.
14. Саидова М. Р., Болтаева М. Ш. Типологическое исследование односоставных предложений в русском и узбекском языках //Электронный инновационный вестник. – 2020. – №. 5. – С. 24-25.
15. Rayhonoy S., Murodov G. Structural semiotic analysis of a literary text //International Journal of Scientific and Technology Research. – 2020. – Т. 9. – №. 2. – С. 3319-3323.

